

ARTE E CULTURA

ARTIVISMO

V2 - N 2 / 2021

Editorial

O **Slow Movement** (Movimento "Sem Pressa") propõe apreciação dedicada, aprofundada e atenta a todos os aspectos da vida: alimentação, viagens, notícias e, claro, a **Arte!**

Slow Art revoluciona e democratiza a participação da sociedade nas galerias, museus, exposições, desfazendo a falsa premissa de que é preciso ser um conhecedor profundo para poder frequentar e apreciar os eventos culturais.

A **Arte** é inerente a todo ser humano, despertando emoções e reações, sem importar a idade, gênero e escolaridade.

Em minha experiência com **Arteterapia** em postos de saúde pública, atendendo a todos as camadas sociais, constatei o quanto a atividade artística contribui para a qualidade de vida.

Da mesma forma, em minhas exposições de artes plásticas pelo mundo, sempre que foi minha a organização, implantei o formato **Slow Art**, quase que transmutando os eventos em sessões de imaginação dirigida (é o meu lado psicanalista junguiano....).

De certo que as restrições sanitárias deste período de pandemia inviabilizam boa parte da proposta... Mesmo assim, o espírito do **Slow Movement** pode e deve ser adaptado e praticado!

Henrique Vieira Filho
MTB 0080467/SP
Jornalista Responsável

Capa: Indomitable

Arte: Henrique Vieira Filho

Organização:

[Sociedade Das Artes](#)

Homepage:

www.artivismo.com.br

Contato:

contato@artivismo.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

